

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Prática da Escuta Ativa

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática da escuta ativa constitui uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) utilizada para promover a conexão terapêutica e a compreensão empática entre terapeuta e cliente, favorecendo o processo de aceitação e compromisso com os valores e metas pessoais do cliente.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia de Aceitação e Compromisso; Escuta Ativa.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "terapia" deriva do grego "therapeía", significando "cuidado", "tratamento". "Aceitação" provém do latim "acceptatio", indicando a ação de aceitar, consentir. "Compromisso" vem do latim "compromissus", que significa "comprometido", "obrigação". "Escuta" tem origem no latim "ex-auditare", que se refere a ouvir com atenção.

Neologia: Prática da Escuta Ativa é uma expressão técnica original no âmbito da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da prática da escuta ativa é caracterizado pela mobilização de pensamentos voltados para a compreensão empática e a conexão terapêutica entre terapeuta e cliente.

Fatologia: A prática da escuta ativa envolve a habilidade do terapeuta em ouvir com atenção e empatia as expressões verbais e não verbais do cliente, demonstrando interesse genuíno por suas experiências e emoções. Durante as sessões de terapia, o terapeuta utiliza técnicas como a reflexão, o parafraseamento e a validação para demonstrar compreensão e aceitação incondicional das

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
vivências relatadas pelo cliente. Através da escuta ativa, o terapeuta oferece um espaço seguro e acolhedor para que o cliente explore suas emoções, pensamentos e comportamentos, facilitando o processo de autoconhecimento, aceitação e compromisso com a mudança.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a prática da escuta ativa pode ser percebida como um instrumento de sintonia fina com o campo consciencial do cliente, favorecendo a identificação e a compreensão de padrões de energia relacionados às suas vivências e necessidades psicológicas.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A prática da escuta ativa potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras técnicas da Terapia de Aceitação e Compromisso, como a definição de valores pessoais e a formulação de metas terapêuticas claras.

Principiologia: A prática da escuta ativa está fundamentada no princípio da aceitação incondicional e da compreensão empática,

Enciclopédia da Conscienciologia
preconizados pela Terapia de Aceitação e
Compromisso.

Codigologia: A prática da escuta ativa está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o uso responsável e ético de técnicas terapêuticas voltadas para a promoção do bem-estar e da saúde mental dos clientes.

Tecnologia: A prática da escuta ativa pode se beneficiar de recursos tecnológicos, como a gravação de áudio das sessões terapêuticas, que auxiliam na análise e revisão do processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta de Aceitação e Compromisso; cliente em processo terapêutico.

Masculinologia: O terapeuta empático; o cliente expressivo.

Femininologia: A terapeuta acolhedora; a cliente reflexiva.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta de escuta ativa; o Homo sapiens em busca de autoconhecimento e transformação.

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: A prática da escuta ativa é exemplificada quando o terapeuta repete as palavras do cliente com empatia, parafraseando suas emoções e experiências, facilitando assim a expressão e compreensão dos sentimentos do cliente.

Culturologia: A Cultura da Escuta Ativa valoriza a conexão terapêutica e a compreensão empática entre terapeuta e cliente, reconhecendo a importância do diálogo e da empatia no processo de transformação pessoal.

VI. Acabativa

A prática da escuta ativa representa uma ferramenta essencial da Terapia de Aceitação e Compromisso, permitindo ao terapeuta estabelecer uma conexão terapêutica profunda e facilitar o processo de autoconhecimento, aceitação e compromisso com os valores e metas pessoais do cliente. Ao ouvir com empatia e genuíno interesse as experiências do cliente, o terapeuta oferece um espaço seguro e acolhedor para a expressão e compreensão das emoções, promovendo assim o desenvolvimento pessoal e o bem-estar psicológico do cliente.